

YADRO VA UNING TARKIBI MAVZUSIDA KO'RGAZMALI QUROLLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Ro'ziqulova Zahro Qobiljon qizi

Murodova O'g'iloy Furqatbek qizi

Andijon Davlat pedagogika instituti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14215202>

Annotatsiya: Mazkur maqolada biologiya xususan, sitologiya fanlarini o'qitishda ko'rgazmali va amaliy uslublarning ahamiyati, samaradorligi va dars jarayonlarida qo'llanilishi haqida batafsil fikr yuritilgan. Shuningdek, ko'rgazmali qurollarning turlari va ularning tasnifiga ham alohida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: yadro, yadrocha, ko'rgazmali qurollar, mikro preparatlar, texnik vositalar, multimediyalar, laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar.

Sitologiya fanlarini o'qitishda ko'rgazmali va amaliy uslublar keng qo'llaniladi. O'qitishning ko'rgazmali usullari orqali mavzuni tushuntirishda samarali foydalanish va ijobiy natijalarga erishish mumkin. O'qitishning amaliy usullari bevosita o'qituvchi faoliyati bilan bog'liq. Amaliy usullarni qo'llash orqali o'quvchilarning o'qishga qiziqishini rivojlantirish, ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish, nazariy va amaliy bilim faolligini oshirish, fikrlash, amaliy ko'nikmalar va o'quv ishlari ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin. O'qitish jarayonida ko'rgazmali metodlarning qo'llanilishi, o'quv materialini mazmunidan kelib chiqqan holda obyektlar va hodisalarni hissiy idrok etish, ularni taqqoslash, o'ziga xos xususiyatlarni aniqlash, umumlashtirish, sintezlash, xulosa yasashga imkon beradi. Ko'rgazmali metodlar o'qitish jarayonida og'zaki, amaliy, mantiqiy, muammoli metodlar bilan uyg'un holda qo'llaniladi. Masalan, o'quvchilarga ko'rgazma asosida o'quv materialini o'rganish bo'yicha topshiriqlar o'qituvchi tomonidan og'zaki beriladi. Topshiriqlarni bajarish jarayonida ko'rgazmalilik amaliy metodlar bilan birikib ketadi, darsda vujudga kelgan muammoli vaziyatlarni hal etishda muammoli metodlar bilan mujassamlashtirib ketadi. O'qitish jarayonida ko'rgazmali metodlardan o'z o'rnida va samarali foydalanishning quyidagi afzalliklari mavjud: o'quvchilarda ko'rgazmali-obrazli tafakkurni rivojlantirish, o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, aqliy faoliyat usullarni egallash; o'rganilayotgan nazariy masalalarni aniqlashtirish, darsda bevosita kuzatish imkoni bo'lmagan hodisa va jarayonlarni modellashtirish; biologik obyektlarni kuzatish, ular ustida tajribalar o'tkazish, olingan nazariy bilimlarni amaliyotga qo'llash, o'rganilgan hodisalarni sxema, jadvallar asosida aniqlashtirish va tasniflash imkonini beradi.

Sitologiya fani "Yadro va uning tarkibi" mavzusini o'qitishda foydalaniladigan ko'rgazmali vositalar sirasiga quyidagilar kiradi: kolleksiyalar, yadro rasmi tushirilgan plakatlar, bukletlar, rasmlar, preparatlar, mikraskoplar va h.k; real obyektlarni aks ettiruvchi maxsus tayyorlanadigan tasviriy vositalar - jadvallar, sxemalar, modellar, mulyajlar va boshqalar; o'qitishning texnik vositalari - o'quv kinofilmi, diafilm, diapozitivlar, videolavhalar va h.k. o'qitishning multimedial vositalari-EHM ning ta'lim dasturlari, elektronversiya va darsliklar, ovoz, animatsiya, dinamik harakat va uch ko'lamli tasvirni o'zida mujassamlashtirgan multimedialar. Ko'rgazmali metodlar tarkibiga tabiiy va tirik obyektlar, tasviriy ko'rgazma, ekran vositalari, EHMning ko'rgazmali dasturlari, multimedialarni namoyish qilish metodlari kirib, muayyan holda quyidagi ko'rgazmali vositalarni namoyish qilish, illyustratsiya, demonstratsiya, o'quv kinofilmlari, videofilmlar, EHMning ta'limiy, modellashtirilgan

dasturlari, elektron darsliklar, multimedialarni namoyish qilish, ko'rgazmaning did va estetik talablarga javob berishi, dars mazmunini yoritish, ketma-ketlikda o'quvchilar faoliyatini tashkil etish uslublaridan tashkil topadi.

Mazkur metod orqali dars tushuntirish ham, o'zlashtirish ham juda samarali bo'ladi. Bu metod orqali o'quvchilar yadroning tuzilishini, ahamiyatini, tarkibini, qolaversa, har bir organizmda yadroning vazifalarini chuqurroq anglashadi. Ularning xotiralarida yadroning rasmi ancha vaqtgacha saqlanadi. Bu esa biologiyani o'qitishda juda samarali usuldir. O'quvchilarning o'zlashtirgan nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llash, o'quv va mehnat, ko'nikma hamda malakalarini shakllantirish, ijodiy qobiliyatlarini o'stirish, hayotga tayyorlash, kasbga yo'llash imkonini beradi. Ushbu metod o'qitish jarayonida ko'rgazmali, muammoli, og'zaki metodlar bilan uyg'unlashgan holda qo'llaniladi. O'quvchilar tomonidan bajariladigan amaliy ishlar bilim manbai bo'lib xizmat qiladi. Buning uchun o'qituvchi amaliy ishlarning maqsadini aniqlashi, maqsadga erishish uchun zarur bo'ladigan ko'rgazmali vositalarni tanlashi, o'quv topshiriqlarini aniq tuzishi lozim. Amaliy ishlarni bajarish uchun beriladigan o'quv topshiriqlari mazmunan aniq, ixcham, tushunarli va maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi zarur. O'qitish samaradorligini oshirishda amaliy mashg'ulot va namoyish qilinadigan tajribalarni o'tkazishga yordam beruvchi xususan mikroskoplar, lupalar, shtativlar, reaktivlar asboblari isituvchi asboblari, pinset, preparoval ninalari, o'qitishning texnik vositalari – kodoskoplar, televizorlar, kompyuterlar, ovoz yozuvchi va eshittiruvchi - apparatlar, magnitofonlar ham o'qitish vositalariga kiradi. Texnik vositalari orasida audiovizual va boshqa tabiiy tasviriy vositalar shu bilan ustunlik qiladiki ular o'rganilayotgan hodisa va jarayonlarning barcha bosqichlarini izchillik bilan ko'rsata oladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joziki, biologiya darslarini tabiat uyg'unligisiz tasavvur etish va olib borish har jihatdan maqsadga muvofiq emas. Tirik tabiatning rivojlanish jarayonlari, qonuniyatlar va undagi barcha tirik organizmlar maxsus tayyorlangan ko'rgazma qurollar yordamida tushuntirilishi lozim. Zero, biologiya darslarini bunday shaklda olib borish o'quvchilarda tabiatni sevish va uni asrab avaylash, qolaversa, bugungi kun mavzusiga aylangan ekologik tarbiyaning faol shakllanishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

References:

1. Adashaliyevich N. Q. et al. Biologiya Ta'limida O'quvchilarda Mustaqil Va Ijodiy Faoliyatlarini Rivojlantirishdagi Muammolar Va Ularning Yechimlari //Progress Annals: Journal of Progressive Research. – 2024
2. Ergasheva G.S. Biologiya ta'limida interaktiv dasturiy vositalardan samarali foydalanishni takomillashtirish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
3. Panjiyevich A. B. BIOLOGIYA FANINI O'QITISH METODIKASI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024
4. Tolipova J., G'ofurov A. Biologiya o'qitish metodikasi. – 2007.
5. Xamroyeva F. A. Juraxujayev DD Geografiyada fanlararo integratsiya Uslubiy qo'llanma //Samarqand: SamDU nashriyoti. – 2023. – T.
6. G'ofurov A.T., Tolipova J.O. va boshqalar. Biologiya o'qitish metodikasi. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. Toshkent, 2013 y.